

МАТЕМАТИКА ДАРСЛАРИДА КИЧИК ГУРУХЛАРДА ИЖОДИЙ ИЗЛАНИШНИ ТАШКИЛ ЭТИШ УСУЛИДАН ФОЙДАЛАНИШНИНГ АҲАМИЯТИ

Худойбердиева Гулёра

Навоий давлат педагогика институти

Математика -информатика таълим йўналиши

3-курс талабаси

<https://doi.org/10.5281/zenodo.12083270>

Аннотация. ушбу мақолада математика дарсларини қизиқарли ташкил қилиш учун кичик гуруҳлардан фойдаланишнинг усул, йўллари ва ўзига хусусиятлари ҳақида сўз юритилган.

Калит сўзлар: қобилият, ижодкорлик, таълим, усул, метод, ҳамкорлик, гуруҳ, ижодий изланиш.

Abstract: this article talks about the methods, ways and features of using small groups to make mathematics lessons interesting.

Key words: ability, creativity, education, method, cooperation, group, creative research.

Аннотация: в данной статье рассказывается о методах, способах и особенностях использования малых групп, чтобы сделать уроки математики интересными.

Ключевые слова: способности, творчество, образование, метод, сотрудничество, группа, творческое исследование.

Математика дарсларида ўқувчиларнинг ўқишга қизиқишини орттириш, уларнинг қобилиятларини юзага чиқариш ва ижодкорлигини ривожлантиришда топшириқларни бажаришни алгоритмлаштириш муҳим аҳамиятга эгадир. Ўз навбатида ўқувчиларнинг ёш, психологик ва физиологик хусусиятлари билим даражаси, дунёқарашининг кўлами ҳамда синф, гуруҳнинг фаоллиги ҳам ноанъанавий таълим шакли, усули ва воситаларини танлаш, улардан мақсадга мувофиқ фойдаланиш учун туртки бўлади.

Таълим бериш усули, таълимий мақсадни амалга ошириш бўйича таълим берувчи ва таълим олувчи билан ҳамкорлик фаолиятининг мураккаб жараёнининг асоси ҳисобланади. Тажрибаларнинг кўрсатишича, усулнинг асосий натижавийлик мезонлари куйидагилар:

- белгиланган вазифаларни ҳал этиш учун уни қўллашнинг мослиги;
- уни қўллашда соддалик ва осонлик;
- нафақат энг яхши натижаларни таъминлаши, балки уларга эришишнинг юқори ишончилигини таъминлай олиши.

Таълим жараёнга раҳбарлик қилувчи ўқитувчи таълим жараёнининг тўғри ташкил этилиши, таълим мақсадларининг тўғри амалга оширилиши ва таълим натижалари учун жавобгар шахс ҳисобланади. Ўқитувчи таълим жараёнини ташкил қилар экан, унинг самарали бўлиши, ўқувчиларнинг мавзунини тўлиқ ўзлаштиришини ўз олдига мақсад қилиб кўяди. Шу сабабли математика фанини ўқитишда замонавий дарсларни ташкил қилишнинг турли хил ноанъанавий усулларидан фойдаланилади.

Кичик гуруҳларда ижодий изланишни ташкил этиш усулида кўпроқ ўқувчиларнинг мустақил ва ижодий ишига эътибор қаратилади. Ўқувчилар алоҳида-алоҳида ёки б кишилик кичик гуруҳларда ижодий изланиш олиб борадилар. Ижодий изланиш кичик

гуруҳларда ташкил этилганда дарсда ўрганиш лозим бўлган ўқув материали кичик қисмларга ажратилади. Кейин бу қисмлар юзасидан топшириқлар ҳар бир ўқувчига тақсимланади. Шундай қилиб, ҳар бир ўқувчи умумий топшириқнинг бажарилишига ўз ҳиссасини қўшади. Кичик гуруҳларда топшириқ юзасидан мунозара ўтказилади. Гуруҳ аъзолари биргаликда маъруза тайёрлайди ва синф ўқувчилари ўртасида ўз ижодий изланишлари натижасини эълон қилади. Кичик гуруҳлар ўртасида ўтказилган ўқув баҳси, мунозара ўқувчилар жамоасининг ҳамкорликда бажарган мустақил фаолиятининг натижаси, якуни саналади. Ҳамкорликда ишлаш натижасида қўлга киритилган муваффақиятлар синф жамоасининг, ҳар бир ўқувчининг мунтазам ва фаол ақлий меҳнат қилишига, кичик гуруҳларни, умуман синф жамоасини жипслаштиришга, аввал ўзлаштирилган билим, кўникма ва малакаларни янги кутилмаган вазиятларда қўлланиб, янги билимларнинг ўзлаштиришига боғлиқ бўлади. Шундагина ўқувчилар ўзининг дарс давомида эришган натижаси гуруҳга фойда келтиришини англаган ҳолда кўпроқ изланишга, билим, кўникма ва малакаларни пухта ўзлаштиришга интилади. Хулоса қилиб айтганда, кичик гуруҳларда ижодий изланишни ташкил этиш усули ўқувчиларнинг фанга бўлган қизиқишлари, интилишларини кучайтиради, тафаккур ва тасаввур дунёсини бойитишда муҳим омил бўлиб хизмат қилади. Бугунги кунда педагог жамият ижтимоий ва сиёсий ҳаётида рўй бераётган ўзгаришлар, олиб борилаётган ижтимоий ислоҳотлар моҳиятини чуқур англаб етиш ҳамда бу борада ўқувчиларга тўғри, асосли маълумотларни бера олиши лозим. Таълим-тарбиявий фаолиятда педагогик ва ахборот технологияларининг энг самарали шакли - метод ва воситаларидан унумли фойдалана олиш замонавий устознинг энг самарали қуролидир.

References:

1. Зиямухамедов Б., Педагогика - Т. "Турон-матбаа", 2014
2. Тожиев М., Зиямухамедов Б., Педагогик технология - Т. "Шидасп", 2013
3. Беспалко В.П. Слагаемые педагогической технологии.-М.: Педагогика, 1999.
4. Гулямов С.С., Мирбартова Л.И., Абдуллаев А.Х. Новые педагогические технологии. Рекомендации по организации дистанционного обучения. -Т.: 2002.